

Série de estudo de casos: Utilização do Equipamento Emissor de Luz de LEDs de Comprimento de Onda Variado ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ à $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$) Associado a Biomembrana de Látex Natural Aplicado em Úlceras Diabéticas de Membros Inferiores.

Maria do Socorro de Lima
Silva
Universidade de Brasília
UnB, Brasília DF, Brasil
ORCID: 0000-0003-0340-0846

Suélia Rodrigues Fleury
Rosa
Universidade de Brasília
UnB, Brasília DF, Brasil
ORCID: 0000-0002-1247-9050

Adasildo Carvalho da Silva
Universidade de Brasília
UnB, Brasília DF, Brasil
ORCID:0000-0003-1059-0464

Vera Lucia Teodoro dos
Sousa
Centro Aniversario
Aparecido dos Santos,
Brasília, DF, Brasil
ORCID:

Luciano Freitas Sales
Centro Aniversario Aparecido
dos Santos, Brasília, DF,
Brasil
ORCID: 0009-0004-4574-4772

Marinalda Mendes de Araújo
Faculdade Logos (FALOG).
Novo Gama Goiás Brasil
ORCID: 0000-0003-1868-0369

Resumo — A cicatrização de feridas se dá mediante a mecanismos celulares, moleculares e bioquímicos que interatuam na reconstituição do tecido. Doenças crônicas como insuficiências vasculares e diabetes mellitus (DM) e são avaliadas como fatores de risco para a cicatrização de feridas. Agrupado as biomembranas a fotobiomodulação, traz influências na cicatrização, sendo reconhecida como aceleradores para cicatrização. Deste modo, este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do estudo comparativo duplo cego na cicatrização de úlceras diabéticas de membros inferiores com uso da biomembrana derivada do látex natural (extraído da seringueira *Hevea brasiliensis*) associado a um equipamento emissor de luz de LEDs (diodo emissor de luz) no intervalo de comprimento de onda variado ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ à $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$ a $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$).

Palavras chave — Estudo de casos; feridas diabética; Luz de LED; Pé diabético; Látex natural

Abstract — Wound healing occurs through to cellular, molecular and biochemical mechanisms that interact in tissue reconstitution. Chronic diseases such as vascular insufficiencies and diabetes mellitus (DM) are evaluated as risk factors for wound healing. Grouping the biomembranes to photobiomodulation, it brings influences on healing, being recognized as accelerators for healing. Thus, this work aims to present the results of a double-blind comparative study on the healing of diabetic ulcers in the lower limbs using a biomembrane derived from natural latex (extracted from the rubber tree *Hevea brasiliensis*) associated with an LED light-emitting device (diode light emitting) in the varied wavelength range ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ to $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$ to $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$). Wound healing occurs through to cellular, molecular and biochemical mechanisms that interact in tissue reconstitution. Chronic diseases such as vascular insufficiencies and diabetes mellitus (DM) are evaluated as risk factors for wound healing. Grouping the biomembranes to photobiomodulation, it brings influences on healing, being recognized as accelerators for healing. Thus, this work aims to present the results of a double-blind comparative study on the healing of diabetic ulcers in the lower limbs using a biomembrane derived from natural latex (extracted from the rubber tree *Hevea brasiliensis*) associated with an LED light-emitting device (diode light emitting) in the varied wavelength range ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ to $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$ to $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$).

Keywords — Case studies; diabetic wounds; LED light; Diabetic foot; natural latex

I. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é uma doença que traz condições crônicas não transmissíveis, e sua prevalência continua crescendo, devido ao envelhecimento populacional em todo o mundo [1]. Esta doença acarreta aspectos metabólicos no organismo e têm por principal característica a hiperglicemia, que evolui para diversas complicações como neuropatias, cardiopatias e doenças vasculares [1, 2]. No Brasil, doenças crônicas não transmissíveis como o DM, compõem um problema de saúde de grande magnitude, sendo responsável por aproximadamente 70% das causas de mortes [3]. No Distrito Federal (DF), 200 mil pessoas convivem com o DM, sendo responsáveis pelas doenças do pé do diabético, que têm sido responsáveis pela principal causa de internação [4]. Considerar-se que 6,7% da população adulta do DF tenha diabetes DM, sendo que cerca de 100 mil pessoas, recebem assistência da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) [4], [5]. O DM possui um quadro de evolução silencioso, gerando complicações e agravo crônico à saúde, que estabelece múltiplos cuidados constantes para seu controle.

Destaca-se os aspectos nutricionais, a prática regular de atividade física, a adesão medicamentosa e automonitorização da glicemia no domicílio, entre outros [6], [7]. Mais uma das complicações gravíssima causada pelo DM é a obesidade sendo apontada como um enorme fator de risco para a resistência à insulina e para o desenvolvimento do DM tipo 2 [8]. Atualmente, a obesidade tem afetado tanto os homens quanto as mulheres por excesso de peso trazendo consequência maior para o desenvolvimento de lesões nos pés [9]. A ocorrência do DM, está ligado a diversos fatores, desde histórico de genética doença cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes gestacional, dislipidemia, inatividade física, síndrome do ovário policístico, tolerância diminuída à glicose e idade igual ou superior aos 45 anos [10]. Este quadro tem gerado um impacto elevado no orçamento da (SES-DF), levando em conta a prevalência da doença fazendo com 17 que haja perda de produtividade e por consequências a diminuição da renda familiar.

Desta forma a ocorrência da DM traz grande impacto na sociedade [11]. Diante deste contexto, os casos extensos de comorbidades associadas a DM, têm deixado a população com maior dificuldade para buscar tratamentos para a doença, permanecendo com barreiras existentes para terapia medicamentosa, tais como a idade avançada, a baixa escolaridade, as limitações físicas e funcionais [10]. A educação em saúde habitua-se um melhor no entendimento da patologia, promovendo a relação entre o profissional e paciente,

desenvolvendo assim a autonomia e competências funcionais do indivíduo mediante o tratamento, aperfeiçoando a qualidade de vida [11]. A neuropatia diabética é uma das complicações mais predominantes da DM, que vem causando forte impacto na qualidade de vida dos indivíduos sendo uma das maiores complicações da DM levando em conta as doenças do pé do diabético, que ocorre através de fatores relacionados ao tratamento não iniciado, ou até mesmo interrompido [12].

O desenvolvimento dessa complicação pode gerar problemas como ulceração e amputação dos pés ou pernas, originando-se na diminuição de estabilidade postural, e interferindo nas atividades de vida diária, fornecendo o aumento da morbimortalidade das pessoas com diagnóstico de (DM 2) [13]. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em relatórios divulgados em 2019, os números de pessoas com DM aumentaram quatro vezes mais desde o ano 1980 a 2014, chegando a um número de 422 milhões entre a população adulta [14]. Esse cenário recobre o tempo de descoberta e início de tratamento para (DM 2), acarretando uma heterogeneidade notável quando comparado a (DM 1) [15]. Quando diagnosticado por DM, pessoas sofrem choque emocional, procedendo do fato de não estar preparado para as restrições que incidem da cronicidade da doença. Esse impacto poder vir intensamente negativo no bem-estar emocional e psicológico do paciente em função do seu grau de aceitação pela doença, podendo causar pouca motivação para aderir e manter o tratamento [16].

Em meio as complicações adquiridas pelo não tratamento adequado do (DM 2), é apontado as úlceras em membros inferiores (MMII), que representa uma das dificuldades mais impactante da doença, evoluindo virtualmente para amputações de pequeno, médio ou grande porte [17]. A Federação Internacional de Diabetes 18 (*International Diabetes Federation*, IDF), aponta que as úlceras nos (MMII), vêm apresentando maior número de casos a cada dia, trazendo com sigla a etiologia complexa e multifatorial que envolve componentes genéticos e ambientais [18]. A doença do pé do diabético está associada como uma das maiores taxas de hospitalizações e incapacitação física, devido às complicações macro e microvasculares. A DM tem se tornado uma enfermidade que faz maior utilização dos serviços de saúde, implicando em sobrecarga dos sistemas de saúde de todos os países, independentemente do seu desenvolvimento econômico [19]. Considera-se que a doença do pé do diabético seja decorrência da infecção, ulceração e/ou destruição dos tecidos mais profundos e conexos ao impulso com os (MMII), por caracterizados graus de doenças vasculares, periféricas e por irregularidades neurológicas [20].

No Brasil em 2017, foram feitas 12.748 amputações em membros inferiores - MMII, causados por doenças do pé do diabético, esse cenário elevou um custo destes tratamentos, chegando no ano de 2020 [21]. Contudo, as amputações geram custos tanto para os indivíduos, quanto para o sistema de saúde, em virtude das diversas ocasiões tais como: aposentadorias precoces, perda das funções laborais em faixa etária produtiva, custo médico hospitalar [22]. As amputações vêm por meio das lesões causadas por doença do pé do diabético, que surgem com mais frequência nos dedos, devido as compressões externas que são elevadas, originadas pela atrofia da musculatura e levando a uma lesão mais grave [23]. As lesões acometidas nos pés do portador de DM, envolvem não somente o membro mais também o sistema psicológico do indivíduo [24].

Este conceito tem gerado ainda mais proporções dentro do âmbito da saúde, nas quais presumem de um determinado fator complicador como amputações de MMII, até mesmo complicações psicológicas precedidas de uma ulceração nos pés [25]. Por influência deste cenário e complicações causadas por esta doença crônica, diversos tratamentos são ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas quais oferecem tecnologias diversas, podem ser empregadas para diminuir as amputações oriundas, causadas pelas doenças do pé do diabético. O presente trabalho visa avaliar o papel da terapia por fotobiomodulação, mediante uso de um dispositivo de luz de LED associado a uma biomembrana derivada do látex natural na cicatrização de 19 úlceras de pé diabético apontando a aceleração da cicatrização e a revitalização da pele. Contudo a terapêutica propõe uma alternativa ao DM com duas técnicas associadas, assim sendo mais uma alternativa de terapia para o PD, por possuir mecanismos fisiológicos e biomarcadores, sabendo que o látex estimula e favorece a cicatrização em VEGF, PDGF como também o LED que biomodula por possuir os mecanismos de metal ou próteses, TNF-alfa e nitrito. Contudo, o objetivo geral da pesquisa é avaliar a ação do equipamento emissor de Luz de LEDs de cores variadas ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ a $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$ a $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$) associado a Biomembrana derivada do Látex natural *Hevea brasiliensis*, no processo de cicatrização em doenças do pé do diabético.

II. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Dentre os principais distúrbios vinculados à doença crônica da DM, está a doença do pé do diabético. Essa enfermidade afeta milhares de indivíduos no Brasil, segundo dados da 9ª edição do Atlas de Diabetes da IDF que mostram a existência 463 milhões de adultos com diabetes em todo o mundo. Trazendo um percentual de 9,3%, de acometidos pela doença. Este é mais um motivo de que as pessoas que são portadoras desta enfermidade, têm sido afetadas também por transtornos de ordem social e econômica. Muitos casos são submetidos a amputação total ou parcial dos membros inferiores,

devido a não realização de um tratamento adequado capaz de tratar e reverter esse processo patológico. Desta forma, devido à gravidade do problema, esta dissertação de mestrado que tem como autora uma profissional da saúde, no qual eleva suas experiências e o conhecimento do cenário atual dos portadores de DM que aborda as complicações causadas por ela. Esta dissertação de mestrado busca apresentar uma série de estudo de casos, de portadores de doenças de pé diabético que fizeram uso do equipamento emissor de luz de LED de cores variados e uma membrana em forma de curativa derivada do látex. Sendo assim a relevância deste trabalho está baseada em terapias por meio de fotobiomodulação, elencando duas tecnologias como o LED e Biomembrana de látex natural, nas quais colaboram com a cicatrização das úlceras do pé diabético, podendo diminuir o fluxo de amputação de MMII. Nesse caso, fica claro que a pesquisa não substitui os tratamentos existentes no SUS, mas aumenta a satisfação com os tratamentos existentes e se torna mais uma opção para o tratamento da doença do pé diabético.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo traz a apresentação dos métodos aplicados para utilização do protocolo de fotobiomodulação associado a biomembrana de látex em portadores de doenças de pé diabético e admitidos nos ambulatórios do pé diabético do Hospital Regional do Gama (HRG) e Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), situados no Distrito Federal, no período de abril a dezembro de 2019. A coleta de dados ocorreu após aprovação pelo CEP/CONEP/ANVISA. Este estudo passou por apreciação do CEP/CONEP e logo a ANVISA foi notificada, por ser um novo procedimento e um novo equipamento. Em seguida o retorno da notificação por meio do protocolo 25352.122205/2021-19 aprovando o procedimento. Os ambulatórios citados recebem pacientes do Distrito Federal e além destes recebem também eventualmente, pacientes procedentes das regiões do entorno. A Figura 16 traz clareza em formato de mapa da distribuição dos devidos locais de estudo e dos pesquisadores envolvidos. Este trabalho traz a proposta do estudo quantitativo descritivo de uma série de estudos de caso, do tipo experimental, prospectivo e controlado.

Foram separados 11 participantes, sendo 7 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com faixa etária entre 33 ± 88 anos, oriundos da cidade de Brasília e entorno do DF, acompanhados pelos ambulatórios do pé diabético do Hospital Regional do Gama – HRG e Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Os mesmos receberam solicitação para a pesquisa junto ao respectivo comitê de ética e formulários padronizados. Para este estudo aponta-se somente o grupo experimental, separados em gênero masculino e feminino, separados aleatoriamente que fizeram o uso de das cores dos LEDs

e comprimentos de onda variados. Assim foram nomeados para este estudo como participantes A e participantes B, sendo que participante A é do sexo masculino e participante B do sexo feminino, para melhor diferenciação mediante as análises.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Degeneração das úlceras do pé diabético com utilização dos LEDs e da biomembrana de látex

Os resultados apresentados tratam-se das aplicações relacionadas ao desempenho dos diferentes resultados, de acordo com o método proposto. Os resultados foram avaliados de maneira quantitativa, a partir das métricas de acurácia e cicatrização e índice de eficácia do protocolo utilizado nos portadores de úlceras nos pés. Neste contexto, apresenta-se os resultados alcançados nesta série de estudo de casos. O estudo em questão aborda resultados do processo de cicatrização por meio das medições adquiridas durante o processo de aplicação da Luz de LED associado a biomembrana de látex. Figura 01. Para chegar até este processo, foram utilizados métodos aplicados pela classificação da universidade de Texas, como área, profundidade, infecção, isquemia, sensibilidade e total dos pontos obtidos como, granulação, esfacelos e exsudato. Figura 02, mediante a esse critério passou-se a mais uma forma de análise das feridas para chegar nestes resultados. Outros métodos de classificação foram avaliados, tais como classificação pelo sistema de Wagner, classificação com o sistema S (AD) SAD, e o sistema de Texas. Figura 03.

Nesse sentido, o método que se propôs com mais compatibilidade as úlceras do estudo foi a classificação da universidade de Texas. Contudo, a utilização do sistema de Texas neste estudo, traz muita significância para complementação dos resultados podendo ser utilizados em trabalhos futuros. Os softwares utilizados no estudo foram MatLab e RStudio, que proporcionaram análises profissionais de nível empresarial e especialistas, e trouxeram para este estudo significância em métodos estatístico, como análises de idade e generos de forma que a média e a mediana estiveram bem próximas, desse modo, notaram-se que as idades não interferiam na qualidade das úlceras e nem tão pouco para o crescimento das mesmas. @Rapha [26].

Figura 1- Paciente C.F.L, 59 anos, diabético, insuficiência renal crônica, submetido à transplante. Ferida traumática em região maleolar que cursou com celulite infecciosa culminando em internação para realizar desbridamento

cirúrgico. Em: [A] antes da aplicação da LD; [B] após uma aplicação de LD com as larvas permanecendo 48 h na lesão; [C] após três aplicações de LD com as larvas permanecendo 48 h na lesão; [D] após seis aplicações de LD com as larvas permanecendo 48 h na lesão; e [E] reparação completa da área afetada, 50 dias após a última sessão de LD. **Fonte:** Arquivo @Rapha.

Grau	Descrição	Estágio
0	Lesão pré ou pós ulcerativa	A-D
1	Superficial	A-D
2	Atinge o tendão ou a cápsula	A-D
3	Atinge o osso	A-D

ESTÁGIOS:
A = sem infecção ou isquemia; B = infecção;
C = isquemia; D = infecção + isquemia

Figura 2- Classificação de ferida diabética da universidade do Texas. **Fonte:** [26] (adaptado).

Figura 03 – Classificação de Wagner. **Fonte:** [26] (adaptado).

Neste caso, os resultados se deram das seguintes formas: Os pacientes do sexo masculino e feminino denominados grupos A e grupo B, do P1 a P7, que utilizaram os LEDs amarelo, vermelho, verde e azul, trazem diferença nas medições das feridas, podendo perceber mediante as medições aplicadas as tabelas, que houve uma percepção na cicatrização em alguns casos, tais como P1 grupo (A) é que utilizou o LED amarelo na semana um, a área total mediu 13,376 cm. Sendo que na 58 visita final a área já estava com um total de 9,132. Já P2 Grupo (B), fez o uso do mesmo LED amarelo iniciando a semana um em 5,942 e finalizando com um total de área de 3,633, nesse sentido não se sabe o que pode ter interferido se o gênero ou até mesmo o cuidado durante o tratamento. No mesmo seguimento do uso das cores dos LEDs para os demais pacientes nas tabelas traz informações quanto ao tamanho inicial e final das feridas, e as medições durante as semanas.

Cada ferida possui tamanho diferente de acordo com as medidas em área total, sendo assim os resultados alcançados dependem da análise dos tamanhos em diferentes semanas, e cores de LED utilizados por gênero diferente. As medições dos pacientes que utilizaram o LED vermelho, trazem uma constante de diferença sendo que o tamanho de área total em P3 grupo (A) é 17,106 cm, no entanto na visita final a ferida encontra-se com o tamanho em um total de cicatrização 9,557 cm. As cicatrizações

obtiveram uma porcentagem de fechamento de 80% nos dois grupos A e B. Já nos casos da utilização das cores verde e azul, as feridas chegaram em um determinado tempo de execução de protocolo, ou seja, na visita final, onde estabilizaram sua cicatrização não tendo um percentual de fechamento de 100%. Nesse caso dá-se como processo inibitório onde a irradiância gera um fator característico não revitalizando o local e parando a cicatrização de modo não prosseguir com o desempenho. De acordo com a literatura, o desenvolvimento ou até mesmo a proporção de das cicatrizações das feridas, muitas vezes dependem do autocuidado e utilização correta dos medicamentos que o paciente esteja fazendo uso [27]. De acordo com as tabelas abaixo, de distribuição de semanas e área para o estudo de caso em questão. Sendo distribuídos os pacientes que ficaram no grupo A e B, por cores de LED.

V. CONCLUSÃO

A série de estudo de casos, apontou a demonstração de achados clínicos, no qual o estudo se baseia em doenças do pé do diabético, e tem como observação a utilização conjunta e simultânea do adesivo natural látex na forma de curativo com a irradiação das luzes de LED de cores variadas e comprimento de ondas variados, de ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ a $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$).

Nesse sentido, conclui-se que o estudo em questão promoveu bons resultados através das ferramentas utilizadas como softwares MatLab e RStudio, que veio com proporção em gráficos dos fatores em que traz como importância para o estudo, a importância da biomembrana associada à luz de LED caracterizando o fator de crescimento para neoformação tecidual e o estímulo a proliferação e granulação dos tecidos, além de estimular e proporcionar a revitalização da pele.

A terapêutica aplicada por meio do equipamento de luz de LED e a biomembrana de látex é mais um meio de emprego da fotobiomoulação, sugerindo acréscimo e junção aos meios de tratamento já existente no SUS para portadores de doenças do pé do diabético.

REFERENCIAS

[1] Santos E. Q. de N. Principais cuidados de enfermagem na prevenção do Diabetes Mellitus (DM): foco na gestão em saúde.) - Instituto de Educação a Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, Trabalho de Conclusão de Curso Especialização em Gestão em Saúde 2019.

[2] Ferreira D. L. Fonseca E. C. Lucas A. L. Silva A. C. Santiago S. L. S. Silva G. F. F. Almeida J de Santos F. H. R. dos. Jardim P.P. de. Leal. J. C. Gonçalves R. G V. & Rodrigues E. A. M. (2020). O efeito da orientação preventiva multiprofissional em pacientes com diabetes mellitus. Revista Eletrônica Acervo Saúde, (45), e 2381,2020

[3] Malta D. C. Silva A. G. Cardoso L. S. M. Andrade F. M. D., Sá A. C. M. G. N. Prates, E. J. S. F. Alves T. A. e Junior G. F. X. “Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Revista Ciência e Saúde Coletiva: um estudo bibliométrico” – Ciência & Saúde Coletiva, 25(12):4757-4769, 2020.

[4] Costa F. G. S. N. da. Modelo lógico: instrumento de avaliação para a estratégia saúde da família no Distrito Federal. (Mestrado Profissional em Gestão Pública) Universidade de Brasília, Brasília - UnB. Dissertação de mestrado, 2018.

[5] Rosa M. F. F. Pesquisa e inovação em saúde: contribuições da Saúde Coletiva para o desenvolvimento e produção de tecnologia no contexto do pé diabético. (Doutorado em Ciências e Tecnologias em Saúde) de Brasília, UnB, Tese de doutorado, 2018.

[6] Fontes R. C. R. Rocha M. e Araújo W. B. Resumo estendido sobre cirurgia metabólica para indivíduos com diabetes mellitus tipo 2: políticas públicas e direitos dos usuários do sistema único de saúde (SUS) no Distrito Federal. Anais do congresso de políticas públicas e desenvolvimento social da faculdade Processos, Ano II, Vol. II, n.4, jul/dez. 2020.

[7] Dutra. M. T. Leite M. M. e Gadelha A. B. Atividade física, diabetes mellitus e obesidade sarcopênica em uma comunidade urbana do distrito federal. Rev. 67 Educação Física e Ciências do Esporte: Uma Abordagem Interdisciplinar - Volume 1, Brasília 2020

[8] Nilson E. A. F. R. de Andrade C. S. Brito D. A de e Oliveira M. L. de. Custos atribuíveis a obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2018. Rev. Pan-americana Saúde Pública 44 8; maio, 2020

[9] Gomes L. C. L. Tsuda C e Pace A. E. Conhecimento e práticas de pessoas com diabetes mellitus sobre a terapêutica medicamentos a e suas complicações agudas. Rev, Enfermagem Brasil; 19(4):290-301; 2020

[10] Coelho C. M. Educação e promoção de autocuidados na diabetes mellitus tipo 2 Lisboa: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa Universidade do Algarve Lisboa, Dissertação de mestrado, 2021.

[11] Amado V. S. e Lago V. M; Avaliação do perfil clínico de portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica cadastrados Programa Nacional de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (HIPERDIA). Faculdade Vale do Cricaré (FVC), São Mateus. Revista Eletrônica Acervo Saúde - ISSN 2178-209, REAS, Vol.13 (2), São Mateus, 2021.

[12] Cardoso D. F. F. M. A. Nogueira. A. T. N. Rodrigues. F. S. Q. Barata. T. R. Fernandes e A. M. M. Sá. Percepções de diabéticos sobre a doença e suas complicações. In: Congresso Internacional de Produção Científica em Enfermagem. Rev. multidisciplinar de estudos científicos em saúde. 1(1): 24.2020.

- [13] Marchetti J. R. & Silva M da. Educação em saúde na atenção primária: Diabetes mellitus. Anuário Pesquisa E Extensão Unoesc Xanxerê, 5, 24183. (2020).
- [14] Santos M. C. Q dos. Santos T. T. O. Lins B.S. Melo E. C. A de. Santos S. M. P dos e Noronha J. A. F. Pé diabético: alterações clínicas e neuropáticas em pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Braz. J. of Develop, Curitiba, v. 6, n.5, p. 27565-27580. ISSN 2525-8761; may.2020.
- [15] Sociedade brasileira de diabetes (SDB). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018); Organização José Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio Vencio: Editora Clannad, 2019-2020. São Paulo, 2017-2018.
- [16] Brasil. OMS. Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico: Estimativas Sobre Frequência e Distribuição Sociodemográfica de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas nas Capitais dos 26 Estados Brasileiros e no Distrito Federal em 2019. Tiragem: 1ª edição, 276 p. – 2020 – versão eletrônica, Brasília-Df, 2020.
- [17] Satler L. D. Souza J. P. A. de. Oliveira G. C. de. Nunes J. F. D. de Fagundes C. e mendes R. de F. Fatores associados à prevalência de diabetes mellitus tipo 2: uma revisão de literatura.VI Seminário Científico do UNIFACIG – 12 e 13 de novembro de 2020, Manhuaçu MG, 2020
- [18] Pereira F. O. Aspectos psicológicos de pessoas que padecem de diabetes mellitus. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, 10(1), <http://dx.doi.org/10.17267/2317-3394rpds.v10i1.2978>, 2021
- [19] Neto M. O. Avaliação do autocuidado para a prevenção do pé diabético e exame clínico dos pés em um centro de referência em diabetes mellitus. Journal of Health & Biological Sciences, 5(3):265-271, 2017
- [20] Costa C. S. C. N. de S. Amorim M. S. Santana T. G. A. M. L. Rique. R. R. de S. Almeida de S. F S. Azevedo. M. dá S. J. Fonseca. K. S. Fonseca. S. O. Santos e K. A. de A. Celestino. Caracterização dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em uma área de abrangência do programa saúde da família. Revista Eletrônica Acervo Enfermagem, 9, e5166. <https://doi.org/10.25248/reaenf.e5166>. 2021
- [21] Wilke M. G e Zagulski V. C. Tratamento do Pé diabético com creme reestruturaste. Rev. Enfermagem atual, v. 91 n. 29 (2020): Edição Jan. Fev. Mar. 2020
- [22] Leitão V.B. Francisco G. P. M S. Malta. D. C. Costa K. S. Tendência do uso e fontes de obtenção de antidiabéticos orais para tratamento de diabetes no Brasil de 2012 a 2018: análise do inquérito Vigitel. Rev. bras. Epidemiol. vol.24 Rio de Janeiro. E pub Jan 06, 2021
- [23] Gois J. P. S. de. Chaves. E. A. S.C Pé diabético: avaliação dos fatores de risco relacionados a amputações maiores e menores. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 12 (1), e1484. 2020.
- [24] Silva P. S da. Análise dos pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva com complicação por diabetes mellitus no município de Parnaíba- PIAUÍ. Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP), Trabalho de Conclusão curso, 2020.
- [25] Brasil. Organização mundial da saúde. Rede Eletrônica de Pesquisa em Saúde, 2019- 2020
- [26] Leitão V.B. Francisco G. P. M S. Malta. D. C. Costa K. S. Tendência do uso e fontes de obtenção de antidiabéticos orais para tratamento de diabetes no Brasil de 2012 a 2018: análise do inquérito Vigitel. Rev. bras. Epidemiol. vol.24 Rio de Janeiro. E pub Jan 06, 2021
- [27] Gois J. P. S. de. Chaves. E. A. S.C Pé diabético: avaliação dos fatores de risco relacionados a amputações maiores e menores. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 12 (1), e1484. 2020.